

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 18/10/2022

Alla c.a Dr.ssa Gaia Spinetti
IRCCS MultiMedica

CE 112.2022

Seduta del 20/09/2022 per via remota. Presenti 14 membri su 15.

540/2022

“MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo osseo umano”

Promotore Multimedita

Proponente Dr.ssa G. Spinetti

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>x</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>X</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>NO</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommesè</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed esperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

--	--	--	--

Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato Studio MATISSE v. 1.0 28062022

Lettera Richiesta CE STUDIO MATISSE

Progetto interno Proposta-studio MATISSE_V 1.0 del 5.7.2022

Spinetti-Short CV 2020-2

Decisione del CE

Il protocollo è approvato previa definizione precisa dei criteri di selezione dei pazienti e previo inoltro del Consenso Informato del Donatore.

Il Comitato Etico chiede inoltre di ricevere l'accordo di collaborazione e trasferimento campioni tra MultiMedica e IEO

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO

Il Presidente